

ÖZEL EĞİTİMDE EĞİTSEL TANILAMA VE DEĞERLENDİRME: SÜREÇLER VE UYGULAMALAR

Educational Diagnosis and Evaluation in Special Education: Processes and Practices

Doi Number:

Faruk CAN¹ Fikri TÖREN²

¹ Psikolojik Danışman, Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi, fcrankn@@gmail.com, Samsun, Türkiye

² Psikolojik Danışman, Bafra Rehberlik ve Araştırma Merkezi, fikritoren@gmail.com, Samsun, Türkiye

ÖZET

Eğitsel tanılama ve değerlendirme, eğitim süreçlerinde öğrencilerin öğrenme durumlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek, öğretim yöntemlerini buna göre düzenlemek ve öğrenci başarılarını değerlendirmek için kullanılan önemli araçlardır. Eğitsel tanılama, öğrencilerin mevcut bilgi ve beceri düzeylerini detaylı bir şekilde inceler ve bu bilgiler öğretmenler tarafından, her öğrenciye özel eğitim stratejileri geliştirilmesi için kullanılır. Bu süreç, aynı zamanda özel eğitim gereksinimleri olan öğrencilerin erken dönemde tespit edilmesine de olanak tanır. Eğitsel değerlendirme ise, öğrenme süreci boyunca ve sonunda öğrencilerin ilerlemelerini ölçmek için yapılan sistemli değerlendirmelerdir.

Anahtar Kelimeler: Eğitsel tanılama, eğitsel değerlendirme, özel eğitim

ABSTRACT

Educational diagnosis and evaluation are important tools used in educational processes to determine students' learning situations and needs, to organize teaching methods accordingly and to evaluate student achievements. Educational diagnostics examines students' current knowledge and skill levels in detail, and this information is used by teachers to develop educational strategies specific to each student. This process also allows early identification of students with special educational needs. Educational evaluation, on the other hand, is systematic evaluations made to measure the progress of students throughout and at the end of the learning process.

Keywords: Educational diagnosis, educational evaluation, special education

GİRİŞ

Eğitsel tanılama ve değerlendirme süreci, özel gereksinimli bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özelliklerinin belirlenmesi ve ilgi alanları ile kişisel özelliklerinin saptanması amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir tıbbi, psiko-sosyal ve eğitsel değerlendirmeler bütünüdür. Bu süreç, bireylerin çeşitli gelişim alanlarındaki performans düzeylerini detaylı bir şekilde analiz ederek, ihtiyaç duydukları becerilerin belirlenmesi ve ön plana çıkarılması amacı taşır. Küçükgöz (2020) bu sürecin özel gereksinimli bireylerin mevcut performanslarının belirlenmesinde ve geliştirilmesi gereken becerilerin tespit edilmesinde önemli bir rol oynadığını vurgular.

Eğitsel tanı, bireyin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, birey için oluşturulacak eğitim plan ve programlarının hedeflerini belirlemeye yardımcı olan bir kavramdır. Yurtsever (2013), bu kavramın bireyin eğitim sürecinde karşılaşılabileceği zorlukları ve fırsatları belirlemede kritik bir öneme sahip olduğunu ifade eder. Bu süreçte, özel gereksinimli bireylerin akademik performansları ve tüm gelişim alanlarındaki durumları detaylı bir şekilde incelenir ve bu bireylerin en az kısıtlayıcı eğitim ortamlarından yararlanmaları amaçlanır. Böylelikle, özel gereksinimli bireylerin eğitim ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanma yolları

belirlenir. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2018), bu sürecin bireyin yapabildiklerini ve yapamadıklarını ortaya koyarak, ihtiyaçlarına yönelik kararların alınmasını kolaylaştırdığını belirtir.

Milli Eğitim Bakanlığı, ülkemizde özel gereksinimli bireylerin eğitsel tanılama ve değerlendirme sürecini rehberlik ve araştırma merkezleri (RAM) aracılığıyla yürütmektedir. Bu merkezler bünyesinde bir kurul oluşturulur. Bu süreç; hastaneden alınan tıbbi tanımlı ÇÖZGER raporunun sunulması, veli tarafından sağlanan gelişim öyküsü, bireyin akademik ve gelişimsel performansının değerlendirilmesi, gerekli görülmesi halinde zeka testi sonuçları, bireyin durumunun değerlendirilmesi gibi birçok unsuru kapsamaktadır. İhtiyaçlar, okuldan talep formu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden alınan bilgiler. Nihai karar, ilgili tüm belgelerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesine dayanarak verilir.

Eğitsel tanılama ve değerlendirme sonucunda bireyin dosyası Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme kuruluna sunulur ve komisyon oy çokluğuyla/birliğiyle karar verir. Rehberlik ve Araştırma Merkezi, özel ihtiyaçları olan bireylerin tanılanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinden sorumludur. Ayrıca bu merkezler bireylerin en az kısıtlayıcı eğitim ortamından yararlanabilmeleri için yerleştirme kararlarını da vermektedir.

Özel gereksinimli bireylerin eğitiminde görev alacak öğretmen ve uzmanlar, özel çocukların gelişimsel özelliklerine göre yetiştirilmektedir. Bu eğitimciler, özel gereksinimli bireylerin başarılı bir şekilde ilerlemesinin ve gelişim göstermesinin temel noktalarından biri olan nitelikli eğitimin sağlanmasında kilit rol oynar (Diken, 2021). Eğitsel değerlendirme süreci, öğrencilerin yeterliliklerinin ölçülmesi, eğitim yolculuklarıyla ilgili kararların alınması, müfredatın belirlenmesi ve gerekli hizmetlerin belirlenmesi gibi çeşitli yönleri kapsar (Salvia, Ysseldyke ve Bolt, 2009). Özel eğitime odaklanıldığında değerlendirme, ilk belirleme, yönlendirme, özel eğitim hizmetleri için karar verme, yerleştirme, bireysel eğitim programının (BEP) geliştirilmesi ve engelli veya engelli bireyler için sürekli değerlendirme gibi birçok süreci kapsayan kapsamlı bir terim haline gelir (Kargın, 2007). Avcıoğlu (2017), değerlendirmenin özel gereksinimli bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya ve onlara özgü özellikleri belirlemeye yönelik özel programlar geliştirmeyi amaçladığını vurgulamaktadır. Sıralanan bu noktalardan yola çıkan bu araştırmanın amacı eğitsel tanılama ve değerlendirme süreçlerini analiz ederek, bu süreçlerin nasıl işlediğini detaylandırmaktır.

YÖNTEM

Bu araştırmanın amacı, eğitsel tanılama ve değerlendirme süreçlerini analiz ederek, bu süreçlerin nasıl işlediğini detaylandırmaktır. Eğitsel tanılama ve değerlendirme, eğitim sürecinin temel bileşenlerinden biridir ve öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerinin de değerlendirilmesi açısından kritik bir rol oynar. Bu bağlamda, çalışma eğitsel tanılama ve değerlendirmenin etkinliğini artırmaya yönelik uygulamaları ve bu süreçlerin eğitim sistemi üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde incelemeyi hedeflemektedir.

BULGULAR

Eğitsel Tanılama ve Değerlendirme Sürecinde İstenen Evraklar

Eğitsel tanılama ve değerlendirme süreci, özel gereksinimli bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özelliklerinin belirlenmesi ve eğitim ihtiyaçlarının saptanması amacıyla çeşitli belgelerin toplanmasını gerektirir. Bu evraklar, bireyin eğitim ihtiyaçlarının doğru bir şekilde belirlenmesi ve uygun eğitim ortamına yönlendirilmesi için hayati öneme sahiptir.

Tıbbi Tanı Raporları

Özel gereksinimli bireylerin eğitsel tanılama ve değerlendirme sürecinde öncelikli olarak tıbbi tanı raporlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu raporlar, hastaneler tarafından verilen ve bireyin mevcut sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgileri içeren belgelerdir. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı tarafından verilen Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER), eğitsel tanılama sürecinde temel belge niteliğindedir.

Gelişim Öyküsü

Bireyin velisinden alınan gelişim öyküsü, bireyin doğumundan itibaren yaşadığı sağlık sorunları, gelişimsel basamakları ve eğitim hayatındaki önemli olayları içeren detaylı bir belgedir. Bu belge, bireyin eğitim ihtiyaçlarını ve uygun eğitim ortamını belirlemede önemli ipuçları sağlar.

Eğitsel Performans Raporları

Bireyin eğitim aldığı okuldan gelen eğitsel değerlendirme raporları, bireyin akademik performansı ve sosyal becerileri hakkında bilgi verir. Bu raporlar, bireyin mevcut eğitim ortamında nasıl bir performans sergilediğini ve hangi alanlarda desteklenmesi gerektiğini belirlemeye yardımcı olur.

Zekâ Testi Sonuçları

Gerektiğinde yapılan zekâ testleri, bireyin bilişsel yeteneklerini ve öğrenme potansiyelini belirlemek amacıyla kullanılır. Bu testlerin sonuçları, bireyin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve uygun eğitim programlarının oluşturulmasında önemli bir veri kaynağıdır.

Eğitsel Değerlendirme İstek Formu

Okuldan gelen eğitsel değerlendirme isteği formu, bireyin eğitsel tanılama sürecine yönlendirilmesi için gereken belgelerden biridir. Bu form, bireyin eğitim performansının değerlendirilmesi ve uygun eğitim ortamına yerleştirilmesi sürecini başlatır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu

Zihinsel yetersizliği olmayan özel gereksinimli bireyler için Engelli Sağlık Kurulu Raporu veya sağlık raporu gerekmektedir. Bu raporlar, bireyin sağlık durumu ve özel gereksinimleri hakkında bilgi sağlar ve eğitsel tanılama sürecinde dikkate alınır.

Rehberlik ve Araştırma Merkezinin Yürüttüğü İş ve İşlemler

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM), özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçlerinin düzenlenmesi ve izlenmesi açısından merkezi bir rol oynar. Bu merkezler, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin tanılanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesi süreçlerinde çeşitli görevler üstlenir. Aşağıda RAM'ın yürüttüğü temel iş ve işlemler detaylandırılmaktadır:

Tanılama ve Değerlendirme

RAM, özel gereksinimli bireylerin eğitsel tanılama ve değerlendirme sürecinde başvurulacak ilk kurumlardan biridir. Tanılama ve değerlendirme sürecinde şu adımlar izlenir:

Başvuru ve Kayıt

Özel gereksinimli bireylerin tanılama ve değerlendirme sürecinin başlatılması için veliler veya okullar tarafından RAM'a başvuru yapılır. Başvuru sürecinde gerekli evraklar toplanır ve bireyin kaydı yapılır.

Gelişim Öyküsü Alınması

Veliden alınan gelişim öyküsü, bireyin doğumundan itibaren yaşadığı sağlık sorunları, gelişimsel basamakları ve eğitim hayatındaki önemli olayları içerir.

Eğitsel Performansın Değerlendirilmesi

Bireyin mevcut eğitsel performansı, akademik başarıları ve sosyal becerileri değerlendirilir. Bu değerlendirme, bireyin okulundan gelen eğitsel performans raporları ve gerektiğinde yapılan zekâ testleri ile desteklenir.

Tıbbi Tanı ve Raporlar

Bireyin sağlık durumu hakkında bilgi veren tıbbi tanı ÇÖZGER raporu ve gerekli görüldüğünde diğer sağlık raporları değerlendirilir.

Yerleştirme Kararları

Eğitsel tanılama ve değerlendirme sonucunda, bireyin en uygun eğitim ortamına yerleştirilmesi amacıyla kararlar alınır. Bu kararlar, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından oy çokluğu ile alınır.

Destek Eğitim Raporları

Bireyin ihtiyaç duyduğu eğitim desteğinin belirlenmesi amacıyla destek eğitim raporları düzenlenir ve bu raporlar her yıl yenilenir. Bu raporlar, bireyin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet almasını sağlar.

İzleme ve Değerlendirme

RAM, yerleştirilen bireylerin eğitim süreçlerini düzenli olarak izler ve değerlendirir. Bu süreçte, bireyin gelişim gösterip göstermediği, eğitim ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı gözlemlenir ve gerektiğinde müdahale edilir.

Eğitsel Tanılama ve Değerlendirme Süreçlerinde Yaşanan Sorunlar

Eğitsel tanılama ve değerlendirme süreçleri, özel gereksinimli bireylerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak, bu süreçlerde çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir. Bu bölümde, eğitsel tanılama ve değerlendirme süreçlerinde karşılaşılan başlıca sorunlar ele alınmaktadır.

Yetersiz Kaynak ve Altyapı

Eğitsel tanılama ve değerlendirme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli kaynak ve altyapının yetersiz olması, sürecin başarısını olumsuz yönde etkileyen önemli bir sorundur. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) görev yapan personel sayısının yetersizliği, bu merkezlerin sunduğu hizmetlerin kalitesini düşürmektedir. Ayrıca, fiziksel altyapının eksiklikleri, değerlendirme süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemektedir.

Uzman Eksikliği

Eğitsel tanılama ve değerlendirme süreçlerinde görev alan uzmanların sayısının yetersiz olması, sürecin etkinliğini olumsuz yönde etkileyen bir diğer önemli sorundur. Özellikle kırsal bölgelerde ve küçük yerleşim yerlerinde, yeterli sayıda uzman bulunmaması, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarının zamanında ve doğru bir şekilde belirlenmesini zorlaştırmaktadır.

Eğitsel Tanı ve Değerlendirme Süreçlerinin Standardizasyon Eksikliği

Eğitsel tanılama ve değerlendirme süreçlerinde kullanılan yöntemlerin ve araçların standardize edilmemiş olması, süreçlerin tutarlılığını ve güvenilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Farklı RAM'larda farklı değerlendirme kriterlerinin ve araçlarının kullanılması, bireylerin eğitsel ihtiyaçlarının doğru bir şekilde belirlenmesini zorlaştırmaktadır.

SONUÇ

Bu çalışmanın sonucunda, eğitsel tanılama ve değerlendirme sürecinin özel gereksinimli bireylerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğu ortaya konmuştur. Eğitsel tanı ve değerlendirme süreçleri, bireylerin tüm gelişim alanlarındaki performans düzeylerini detaylı bir şekilde analiz ederek, ihtiyaç duydukları becerilerin belirlenmesi ve bu doğrultuda eğitim planlarının oluşturulmasını sağlar.

Araştırma, bu süreçlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için yeterli kaynak ve altyapının sağlanmasının önemini vurgulamaktadır. Özellikle Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) gibi kurumların personel sayısının artırılması ve fiziksel altyapılarının güçlendirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Uzman eksikliği, özellikle kırsal bölgelerde ve küçük yerleşim yerlerinde önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Bu sorunun giderilmesi için eğitim alanında daha fazla uzmanın yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi gerekmektedir.

Eğitsel tanı ve değerlendirme süreçlerinde kullanılan yöntemlerin ve araçların standardize edilmemiş olması, sürecin tutarlılığını ve güvenilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, ulusal düzeyde standart değerlendirme kriterleri ve araçlarının geliştirilmesi ve tüm RAM'larda uygulanması önemlidir.

Böylece, bireylerin eğitsel ihtiyaçlarının doğru bir şekilde belirlenmesi ve uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmesi sağlanabilir.

Sonuç olarak, eğitsel tanılama ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi, özel gereksinimli bireylerin eğitimdeki başarılarını ve genel yaşam kalitelerini artırmada önemli bir rol oynayacaktır. Bu süreçlerin etkinliği, özel gereksinimli bireylerin eğitim hayatında karşılaştıkları zorlukların azaltılmasına ve daha verimli bir eğitim ortamının sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Eğitsel tanı ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi, bu bireylerin toplumda daha bağımsız ve üretken bireyler olarak yer almalarını destekleyecektir.

KAYNAKÇA

- Küçükgöz, M. (2020). Rehberlik ve Araştırma Merkezinde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Sürecine İlişkin Bir Durum Çalışması. Gaziantep: Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
- Yurtsever, Ş. (2013). Eğitsel Tanılama ve Değerlendirme Sürecinde Görev Alan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Personelinin Karşılaştığı Sorunların Belirlenmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- MEB. (2018). Rehberlik ve Araştırma Merkezi Klavuzu. Ankara: Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 5 12, 2022 tarihinde https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_01/17234231_ram_kilavuzu_2018.pdf adresinden alındı
- Diken, İ. H. (2021). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara: Pegem Akademi.
- Salvia, J., Ysseldyke, J., & Bolt, S. (2009). Assessment in special and inclusive education. Eleventh Edition, Wadsworth Cengage Learning.
- Kargın, T. (2007). Eğitsel değerlendirme ve bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama süreci. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 8(01), 1-15. https://doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000103
- Avcıoğlu, H. (2012). Rehberlik ve araştırma merkez (RAM) müdürlerinin tanılama, yerleştirme-izleme, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme ve kaynaştırma uygulamasında karşılaşılan sorunlara ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 2009-2031.